

TOPONÍMICOS DE LOS PUEBLOS Y CASERÍOS DE LA PENÍNSULA DE ARAYA, ESTADO SUCRE, VENEZUELA: UNA MEZCLA DE CULTURA Y NATURALEZA

TOPONYMY OF SMALL TOWNS AND VILLAGES OF THE ARAYA PENINSULA, SUCRE STATE, VENEZUELA: A MIXTURE OF NATURE AND CULTURE

JESÚS ANTONIO BELLO PULIDO

Universidad de Oriente, Vicerrectorado Académico, Centro de Investigaciones Ecológicas de Guayacán, Guayacán, Venezuela

Correspondencia: Jesús Antonio Bello Pulido , E-mail: jesusantoniobello@gmail.com

RESUMEN

En la actualidad, la pérdida de la identidad que caracteriza a los pueblos es uno de los mayores retos que enfrentan todas las culturas de Venezuela, donde lo autóctono está siendo sustituido por lo foráneo. En tal sentido, el presente estudio toponímico se fundamentó en la conservación del patrimonio escrito y oral de los nombres de los pueblos y caseríos de la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. Para ello, se realizaron visitas a 28 comunidades durante los años 2010-2017, en las que se realizaron entrevistas no estructuradas a los pobladores. La nomenclatura de los nombres se ajustó a la propuesta del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, con la adición de mixtotonimia como una nueva designación. La connotación científica se fundamentó en la consulta de diferentes fuentes bibliográficas y expertos. El análisis permitió identificar 28 toponímicos, que hicieron mención a lenguas indígenas, precolombinas e historia coloquial, así como también a rasgos geomorfológicos costeros, fauna y flora peninsular.

PALABRAS CLAVE: Toponimia, idiosincrasia, cultura popular.

ABSTRACT

Currently, the loss of identity that characterizes the people is one of the greatest challenges facing all cultures of Venezuela, where autochthonous customs are being replaced by foreign ones. In this sense, the present toponymic study was based on the conservation of the written and oral heritage of the names of towns and villages of Araya Peninsula in the state of Sucre, Venezuela. For this, visits were made to 28 communities during the years 2010-2017, during which unstructured interviews were carried out to the residents. The nomenclature of the names was adjusted to the proposal of Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, with the addition of mixtotonymy as a new designation. The scientific connotation was based on the consultation of different bibliographic sources and experts. The analysis made it possible to identify 28 toponymic, which made reference to indigenous, pre-Columbian and colloquial histories, as well as to coastal geomorphological features, peninsular animals and plants.

KEY WORDS: Toponymy, idiosyncrasy, popular culture.

INTRODUCCIÓN

La toponimia, como disciplina científica, se define como una rama de la onomástica que estudia el origen y el desarrollo, en el tiempo y el espacio, de los nombres propios atribuidos a un determinado sitio, área o región, desde un punto de vista geohistórico y antropolingüístico (Casale 1997, Chesnokova 2011, Castillo 2014). A tal efecto, el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB 2011) enfatiza que los nombres geográficos son la viva constancia de la existencia de los pueblos y las culturas en el escenario internacional, que hablan a los reconstructores de la vida humana del pasado, de un vívido lenguaje cargado de historia.

Venezuela es considerada un país multicultural, por lo tanto es lógico pensar que este tema haya sido ampliamente estudiado, sin embargo se encuentra poco divulgado, hecho

patentizado en el vacío bibliográfico de un sinnúmero de monografías que no se encuentran disponibles en revistas especializadas, cuya información se pierde entre las bibliotecas de nuestras casas de estudios, a las cuales sólo tienen acceso algunas personas, y cuyo significado es ignorado y amenazado cada vez más por el desconocimiento de los actuales pobladores del país (Rodríguez 2011). En tal sentido, el gobierno de Venezuela ha emprendido una laboriosa tarea para dar a conocer el origen de los nombres de las distintas entidades geográficas del territorio nacional, como un aporte al acervo cultural que ha caracterizado nuestra idiosincrasia, todo ello, enmarcado en uno de los objetivos del Programa Nacional de Catastro 2011, que adelanta el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, ente encargado de ejercer la autoridad nacional en materia de nombres geográficos (IGVSB 2011).

De este modo, empezaremos por conocer el origen toponímico de Venezuela, el cual se ha atribuido a dos corrientes, la primera, y la más divulgada, hace referencia a un diminutivo del nombre de la ciudad de Venecia (Italia), por el encuentro que tuvo Alonso de Ojeda y Américo Vesputio, en el año de 1499, con los primeros pobladores del Lago de Maracaibo, quienes habitaban en construcciones palafíticas muy similares al lugar con el que se compara (Salazar 2009), y la segunda tesis, que cobra cada día más fuerza, sugiere que es de origen indígena, proveniente del grupo de los Añu o Paraujana, lengua casi extinta de antiguos habitantes del mencionado lago, y que traduce como Agua Grande (Salcedo 2006). El referido al estado Sucre recae sobre el personaje cívico de la historia patria, el Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre; cuyo apellido catalán deriva de la voz de origen latino, *sucarus*, que significa amable-benigno (Vila 1965, Rodríguez 2011). Y en el caso del municipio Cruz Salmerón Acosta, su nomenclatura toponimial hace mención al insigne poeta lírico Cruz María Salmerón Acosta, autor de la conocida frase “azul de aquella cumbre tan lejana” (Rincones 2004, López-Orihuela 2006).

Este municipio sucrense enclavado en la zona árida de la Península de Araya, data su creación entre el 27 y 28 de febrero del año 1983, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Sucre nº 31 (Mago 2012). Desde el punto de vista económico se caracteriza por estar habitado por una población dedicada en su mayoría a las faenas de pesca, especialmente de peces, moluscos y, en menor proporción, de crustáceos, seguido de la actividad salinera, el turismo y, en

segundo plano, a la cría de ganado caprino y agricultura de subsistencia (Cumana *et al.* 1996, Gil 2004, Quintero *et al.* 2002, Marín y Santaella 2008, Bello 2018).

Un aspecto importante de la idiosincrasia que caracteriza a los pueblos de la Península de Araya son los nombres que los identifican como comunidades, y con base en los comentarios de sus habitantes, existe un desconocimiento manifestado en todos los grupos etarios y estratos de la sociedad, donde lo foráneo ha sido sustituido por lo autóctono, dando lugar, en consecuencia, a construcciones y manifestaciones del síndrome de desheredad cultural. A tal efecto, el presente trabajo pretendió indagar el origen toponímico de 28 comunidades litorales asentadas en la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

Zona de estudio

El municipio Cruz Salmerón Acosta, geopolíticamente se encuentra dividido en tres parroquias, a saber, Araya, Manicuare y Chacopata (Gil 2004, Orejuela 2012). La investigación se llevó a cabo en las localidades de Araya, El Rincón, Punta Arena, Punta Colorada y Punta de Araya (costa Oeste), El Guamache, Güerito, Peñas Negras, Taguapire, Caimancito, El Manglillo, Guayacán, Chacopata, Guarapo y El Morahal (costa Norte), Tras de la Vela, Manicuare, La Brea, Tacarigua, Merito, Mero, Los Cañones, Salazar, La Angoleta, Laguna Chica, Laguna Grande, Guaricongo y Los Cachicatos, ubicados en la costa Sur (Fig. 1).

Figura 1. Área de estudio del municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre, Venezuela. 1) Punta de Arenas, 2) Araya, 3) Punta Colorada, 4) Punta de Araya, 5) El Rincón, 6) El Guamache, 7) Peñas Negras, 8) Taguapire, 9) Caimancito, 10) El Manglillo, 11) Guayacán, 12) Chacopata, 13) Guarapo, 14) Los Cachicatos, 15) Guaricongo, 16) El Cedro, 17) La Cagalona, 18) Laguna Grande, 19) Laguna Chica, 20) La Angoleta, 21) Salazar, 22) Las Tacuas, 23) Los Cañones, 24) Merito-Mero, 25) Tacarigua, 26) La Brea, 27) Manicuare, 28) Tras de La Vela.

Información toponímica

Para recabar el grado de conocimiento sobre la toponimia se realizaron visitas a las 28 comunidades durante los años 2010-2017; en las mismas se realizaron entrevistas sin ningún tipo de estructuración a informantes que estuvieron dispuestos a participar en las mismas, sin discriminación de sexo, edad y/o grado de instrucción, completando la información con documentos anónimos de la alcaldía del municipio, centros culturales, consejos comunales y aportes personales de cultores vivientes peninsulares. Para la nomenclatura de los diferentes toponímicos se utilizó la clasificación propuesta por el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB 2011), a la cual se añade como nueva nomenclatura la categoría mixtoponimia, para poder explicar el nombre de comunidades cuyo origen provenga de dos o más toponímicos, y para darle la connotación científica apropiada, se consultó bibliografía especializada; así como también a expertos en geología (UCV) y oceanografía (UDO).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los topónimos de la Península de Araya se han formado bajo la influencia de diversos factores. Entre ellos tenemos los objetivos del entorno geográfico, del desarrollo sociocultural de sus pueblos y caseríos; además de contactos entre lenguas precolombinas y autóctonas. El origen de la toponimia de la mayor parte de los asentamientos humanos de estas comunidades costeras, está íntimamente relacionado con las faenas de pesca, básicamente de pescadores provenientes de las islas de Coche y Margarita (costa Norte y Este) y de los pueblos del Golfo de Cariaco (costa Sur), quienes establecían rancherías temporales para su alojamiento en estas áreas y que luego migraron a ellas para establecer definitivamente sus núcleos familiares. Sin soslayar los aportes y legados de sus primeros habitantes, integrantes de las etnias Caribe, Guaiqueríes, Waraos, Chaimas, Cumanagotos y Chacopatas (Vila 1965, Millán 2011).

Tomando en consideración una minuciosa revisión de la bibliografía disponible y los aportes orales de cultores vivientes y pueblo en general (autéctono y foráneo), el inventario toponímico arrojó un total de 28 nombres que caracterizan a los pueblos peninsulares, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Por su aplicación

Actinónimos

Dos accidentes costeros peninsulares han sido denominados bajo esta categoría. Una “lengua de tierra” es la expresión popular que designa la toponimia de Punta de Araya y Punta de Arenas, ya que hace referencia a dos afloramientos de arenas blancas que se proyectan hacia el mar y que quedan sumergidos y emergidos, en menor o mayor grado, en el agua durante las mareas alta y baja, respectivamente. En ambos casos, por definición geomorfológica del paisaje, las mismas se ajustan al concepto de planicies, específicamente a la unidad morfológica neiplanicie baja suavemente ondulada, y que se caracteriza por su origen sedimentario y pendientes entre 0 y 4% (Quintero *et al.* 2005).

Corónimos

El pasado histórico de las salinas de Araya estuvo marcado por extensos conflictos y luchas por el preciado mineral, especialmente por piratas, corsarios y filibusteros provenientes de Holanda, Francia e Inglaterra (Millán 2011, Quezada de González 2011). En estas revueltas de constante saqueos, los lugareños incursionaron en un tipo de señalización para advertir desde Araya hacia Cumaná la presencia en la costa arayera de los adversarios, utilizando para ello un asta con una bandera blanca a manera de vela, de allí el coloquial nombre de Tras de la Vela (Millán *com pers*). Entre tanto que, El Rincón proviene de un dicho popular entre los pescadores provenientes del estado Nueva Esparta, específicamente de los poblados de Laguna de Raya, El Guamache y El Taque, quienes expresaban en sus faenas de pesca, “vámonos a pescar para nuestro rincón de Araya” (Millán *com pers*).

Por su motivación

Fisiotopónimos

En esta clasificación se agrupa a dos localidades cuyos nombres fueron tomando en cuenta las características geográficas del mismo accidente. Es así como nacen los nombres para Laguna Grande y Laguna Chica, dos sistemas lagunares bordeados por manglares, ambos localizados en la costa sur de la Península de Araya (Cumana 1999), cuya diferencia radica en las dimensiones o el área que ocupa cada cuerpo de agua en estas ensenadas litorales; y finalmente, el caserío Los Cañones, cuyo nombre proviene de los arroyos o caños que atraviesan la localidad.

Minerotopónimos

Haciendo referencia a los nombres atribuidos con relación a algún mineral, tenemos a las localidades de Peñas Negras, una comunidad recientemente creada, la cual se encuentra rodeada por depósitos de esquistos de cuarzo grafitoso, que le confiere coloraciones negras-grisáceas, de allí la referencia; tales registros mineralógicos han sido documentados en algunas laderas rocosas en Tacarigua; cabe destacar que ambas localidades pertenecen a la misma formación geológica (Malavé y Salazar 2011), y es muy probable que estos yacimientos, por movimientos orogénicos, hayan aflorado por estos lugares distantes. También se ubica en este reglón a Punta Colorada, cuya toponimia según sus pobladores hace mención a una saliente rocosa en la línea de costa que se tornaba rosada con la incidencia de la luz solar y que al pasar de los años dicho afloramiento se ha tornado grisáceo. En tal sentido, Malavé y Salazar (*com pers*) afirman que en asociaciones sedimentarias, es común la acumulación de magnesio, lo que da origen a un tipo de roca caliza llamadas dolomíticas, cuya coloración varía entre morado y rosado, colores que coinciden con los primeros registros de origen de esta comunidad, y que, sin embargo, por el desgaste espacio-temporal causado por agentes físicos como las altas incidencias lumínicas y los fuertes vientos imperantes en la zona, pueden sufrir sucesivos procesos de recristalización, perdiendo de forma secuencial su coloración primigenia hasta adquirir tonalidades más opacas (beige), tal como se describe actualmente.

Zootopónimos

Dado a que todas estas comunidades están asentadas en regiones litorales, y cuya actividad económica principal se centra en la pesca, era de esperar que algunos de sus toponímicos hicieran alusión a algunas especies de peces capturadas en sus faenas u otra especie animal típica de la zona. Es así como las singulares poblaciones de Merito y Mero, dedican su nombre comunal a un integrante de la familia Serranidae, conocido como mero o guasa (*Epinephelus itajara*), y con base en los comentarios de los pescadores esta especie ha desaparecido casi por completo de la zona de pesca habitual; de hecho, la misma se encuentra catalogada en el reglón En Peligro Crítico de acuerdo a la más reciente edición del Libro Rojo de la Fauna Venezolana (Rodríguez *et al.* 2015).

Por otra parte, se tiene a Guerito, una pequeña comunidad cuyo origen es muy cuestionado, ya que los habitantes de El

Guamache afirman que es un sector de este poblado; sin embargo, los habitantes actuales de la comunidad en conflicto jurisdiccional afirman lo contrario. Para efecto de este trabajo, se tomó en consideración el segundo argumento. En tal sentido, su nombre es atribuido a una especie coloquialmente llamado guerito (*Pagrus pagrus*), integrante de la familia Sparidae (Cervigón 1999, Aristizabal 2006, Darias *et al.* 2007), muy apreciado en la gastronomía local, especialmente en la preparación de hervidos denominados popularmente como “sancochos”. Otros integrantes de esta familia ictiológica a la que se debe un toponímico peninsular es el cachicato, *Calamus bajonado* y la cagalona, *Archosargus rhomboidalis*, ambas especies típicas de ambientes costeros del nororiente venezolano (Cervigón 1999), del cual derivan el calificativo de los dos asentamientos humanos en la costa Sur con la misma tipología nomenclatural.

A escasos kilómetros de la comunidad de Taguapire, se encuentra Caimancito, quien según los lugareños expresan que fue nombrada así por la presencia de caimanes en lagunas temporales en Playa Caimán, un señalamiento muy factible, y que probablemente se tratara de la baba o cocodrilo común (*Caiman crocodilus*) especie que ha sido descrita en la laguna de Campoma (González *et al.* 2004, Bonilla *et al.* 2010). Es importante acotar que algunos pobladores de la costa sur de la península señalan la presencia en el pasado de caimanes en el golfo de Cariaco, esta afirmación puede sustentarse en el hecho de que esta especie habita en la precitada laguna, y que pudo haberse desplazado por el canal que comunica a la misma con el golfo (Farias *et al.* 2004). Por otra parte, también podría tratarse del caimán de costa (*Cocodrilus acutus*), el cual se menciona en las crónicas de viaje de Américo Vespuccio, quien en 1499 señala haber observado cocodrilos en la desembocadura de lo que ahora es el río Manzanares, en Cumaná. Otra posibilidad de su ocurrencia en la zona peninsular radica en el hecho de que esta especie de *Crocodylia* era considerada abundante hasta principios del siglo XIX en las costas venezolanas, incluyendo el río San Juan y el golfo de Paria en el estado Sucre (Muñoz 1987, Seijas 1991, Bisbal 1994, Arteaga 1997, Seijas *et al.* 2015).

De forma muy peculiar, se presenta en la península solo una comunidad con nombre de ave, La Angoleta la cual deriva su nombre del ave local conocido como angoleta o angola (*Crotophaga ani*), especie muy común en la zona para el momento de su fundación, y típica de las regiones áridas y semiáridas de Venezuela (Phelps *et al.* 1994, Hilty 2003).

Afortunadamente no se encuentra incluida dentro de la avifauna ornamental de la zona, probablemente por el aspecto poco agraciado de su fisonomía y no ser una especie canora.

Fitotopónimos

La península de Araya a pesar de estar condicionada por una marcada aridez y fuertes vientos alisios, posee una amplia variedad de zonas fitogeográficas, y que según el gradiente altitudinal se pueden mencionar en el siguiente orden: herbazales psamófilos, herbazales halófilos, manglares, herbazales acuáticos, arbustales xerófilos, sabanas xerófila y bosques tropófilos, cada una con una flora característica (Cumana 1999, Leopardi *et al.* 2009, Patiño 2012, Velásquez *et al.* 2012, Bello *et al.* 2016), algunas de ellas fuente de inspiración para el origen de la toponimia de ciertos pueblos del árido peninsular, ya sea como elemento típico de la zona o fortuito ajenos a estos ambientes.

Bajo este enfoque historicista local, tenemos a la comunidad de El Cedro, poblado enclavado en una pequeña ensenada en la costa sur de la península, nombrado así por sus primeros habitantes debido a la presencia de cedros (*Cedrela odorata* L.) en los bosques tropófilos más internos en la serranía que rodea la zona, que por lo general presentan pendientes que caen abruptamente hacía el mar, dejando poco espacio entre la playa y el litoral. Continuando con esta nomenclatura tenemos a El Guamache, cuyo nombramiento es atribuido al árbol de guamache (*Pereskia guamacho* Web), especie perteneciente a la familia Cactaceae, de 4-8 m de altura, caducifolio, armado, con resina acuosa amarillenta, flores amarillas y fragantes (Cumana 1999, Patiño 2012). En la actualidad, esta especie no se encuentra formando parte de la flora silvestre en los alrededores de esta localidad, tal vez, fueron eliminados de los arbustales xerófilos que formaban parte en lo que es hoy la jurisdicción del poblado. Es importante señalar que, esta especie se encuentra listada en la categoría Vulnerable en el Libro Rojo de la Flora Venezolana (Llamozas *et al.* 2003). Esta particularidad sugiere la idea de reforestar áreas naturales y/o sembrar como planta ornamental, para rescatar el distintivo que caracteriza toponímicamente a esta comunidad costera. Otro cactus algo escaso en la región y de flores anaranjadas es *Opuntia elatior* Salm-Dyck, cuyo nombre vulgar dio origen al caserío Las Tacuas. Cabe destacar que, para el resto de la península, esta especie se le conoce como tuna mansa y no tacua.

También se hace mención en este contexto

popular, a el poblado de Taguapire, peculiar comunidad enclavada en un valle formado por las desembocaduras de varias quebradas intermitentes y rodeadas por las únicas sabanas xerófilas del oriente del país (Cumana 1999), cuyo nombre hace referencia a una especie botánica de la familia Mimosaceae, descrita científicamente como *Senegalia tamarindifolia* (L.) Britton & Rose. Esta planta se caracteriza por ser un arbusto armado de 2-4 m de alto, por presentar unas notorias estípulas foliáceas, cordiformes e inflorescencia en cabezuelas con los estambres amarillos (Cumana 1999, Patiño 2012). En la actualidad, se plantea la recuperación de *S. tamarindifolia*, ya que los comentarios de sus habitantes sugieren que la población natural ha desaparecido por completo en la zona, y que solo se conservan algunos ejemplares en el ornato de la misma, hecho que fue corroborado recientemente, al recorrer gran parte del área y no encontrar ningún individuo, pero sí de otras mimosáceas.

Es importante acotar que fue recientemente cuando se supo a cuál especie de forma empírica pertenecía el nombre de Taguapire, y que pudiera tratarse de una equivocación en su asignación, ya que en los llanos de Venezuela existe otra mimosácea con este nombre vulgar, cuyo nombre científico es *Pithecellobium unguis-cati* (L.) Benth., relacionada con la historia local guariqueña El Anima del Taguapire (Casale 1997, Casado *et al.* 2001, Carrero 2011). Esta leguminosa si pudiera ser la fuente de inspiración para el nombre de esta localidad, ya que es característica en los arbustales xerófilos de esta parte de la península (Cumana 1999) y muy común en esta localidad, conocida con el nombre de güichere.

Otro poblado que destaca es Guayacán, el cual fundamenta su fitotoponimia en el árbol de guayacán (*Guaiacum officinale* L.), una Zygophyllaceae ampliamente distribuida en toda la Península de Araya, botánicamente descrita como una especie arbórea-arbustiva con el tronco variegado y la corteza desprendible, flores azuladas, aunque existen en Manicuaire dos ejemplares y uno en Araya de flores blancas hasta ahora conocidos. Otro rasgo sobresaliente en esta planta lo constituyen sus frutos amarillos, con semillas negras y el arilo rojo escarlata (Cumana 1999, Patiño 2012, Velásquez *et al.* 2012). En la localidad esta especie goza de buena aceptación en el ornato público y su población natural se puede considerar ecológicamente estable, pero seriamente amenazada por la expansión urbana y agrícola no planificada; es importante mencionar que la misma figura en la categoría Vulnerable de las especies amenazadas

en el país (Llamoza *et al.* 2003). Desde el punto etnobotánico se emplea localmente como ornamental y en la construcción de casas y botes (Patiño 2012), atributos que le son conferidos en otras poblaciones de la Península de Araya (Cumana 2002, Gil 2004).

El caserío El Manglillo es llamado así por la presencia de ejemplares de *Avicennia germinans* (L.) L., en la línea costera que bordea el área, conocida como mangle negro, una especie característica del complejo lagunar Bocaripo-Chacopata, donde forma parte de un bosque mixto de manglar, fácilmente reconocible por sus raíces que emergen del suelo, las cuales se conocen como neumatóforos (Cumana *et al.* 1996, 2000). El establecimiento de esta especie en la zona, pudiera deberse a la capacidad que poseen los frutos de flotar (McKee 1995, Patterson *et al.* 1997, Vélez *et al.* 2003), por lo que es probable que hayan sido arrastrados por las corrientes desde las mencionadas lagunas hacia la localidad, formando parches discontinuos en la misma. Por su parte, tenemos a Guarapo, una pequeña comunidad que se dedica principalmente a la agricultura, cuyo nombre proviene de la leguminosa *Bauhinia aculeata* L., un arbusto cuyos rasgos fenotípicos más resaltantes son sus hojas en forma de casco de vaca y flores blancas muy llamativas. Finalmente, en el tramo que conecta a la península con la parte continental del estado Sucre (Campoma), se localiza otro caserío agrícola conocido como El Morahal, denominado así por la existencia de numerosos ejemplares en sus alrededores del árbol de mora, *Maclura tinctoria* (L.) D. Don ex Steud.

Tal vez la toponimia más enigmática y difícil de dilucidar fue la de Tacarigua, una comunidad asentada en los alrededores de una pequeña ensenada, originalmente bordeada por manglares, y que según sus primeros habitantes encontraron flotando en las orillas de la playa al momento de su llegada troncos del árbol de tacarigua, cuya madera era utilizada hasta finales del siglo pasado para la elaboración de boyas para los trenes de pesca, sustituidos actualmente por las artificiales. Basado en los estudios toponímicos de la laguna de Tacarigua en el estado Miranda, se descubrió que su origen proviene de una voz indígena que designaba a un árbol nativo llamado tacarigua o tacariguo, una bombacácea científicamente descrita como *Ochroma pyramidales* (Cav. Ex Lam). Ahora bien, debido a la ausencia de esta especie en la zona y sus adyacencias en el golfo de Cariaco, por descarte florístico, se presume que los lotes de maderas que ocasionalmente varan en el poblado provengan de aguas arriba de algunos de los ríos

que drenan en el golfo, como el Carinicua (Quintero *et al.* 2005) o tal vez sean arrastrados de la cuenca media o alta del río Manzanares, a través del canal de aliviadero del río Manzanares. También es factible, que los troncos de tacarigua hayan sido acarreados a esta parte del golfo por efectos de los vientos alisos en sentido Este (Quintero *et al.* 2009), o por el transporte fluvial del río San Pedrito, hasta el litoral de las playas de Tacarigua, probablemente de una comunidad que alude su nombre a esta bombacácea en el Parque Nacional Mochima, donde forma parte de la flora ribereña de este sistema lótico o de otra localidad; además se ha descrito como parte de la flora de esta ABRAE, donde queda incluida esta comunidad (Cumana 2008).

Cognomotopónimos

Es conocido que los primeros pobladores no indígenas que habitaron la península de Araya, provienen de diferentes familias, entre las que destacan los Salmerón y Acosta, sin embargo, ninguno de los pueblos lleva tales apellidos, salvo el nombre del municipio. De acuerdo con la situación planteada y con base en los diferentes orígenes idiomáticos, se tiene bajo esta referencia al poblado de Salazar, cuyos fundadores pertenecían a núcleos familiares bautizados con este apellido.

Mixtotopónimos

Esta nueva propuesta permite explicar el nombre del caserío ubicado en la costa Sur de la península conocido como Guaricongo, ya que es una mezcla de dos vocablos locales. El primero “guari”, que hace una connotación de la planta de guaritoto (*Cnidoscolus urens* (L.) Arthur) y el segundo “congo”, para un lagarto muy común científicamente determinado como *Tropidurus hispidus*.

Por su idioma de origen

El idioma representa uno de los principales elementos que permiten establecer una clasificación de las voces geográficas en una determinada región. En el caso de Venezuela, se la considera como la toponimia indígena más antigua surgida como producto de las distintas oleadas de grupos aborígenes que habitaron el territorio nacional, antes de la llegada de los españoles, mucho de los cuales subsisten en el país identificando un alto porcentaje de los accidentes geográficos (IGVSB 2011).

En el caso de Araya, su historia toponímica proviene de una expresión lingüística de la etnia Guaiquerí. Este grupo indígena, viviendo de la

pesca y de la caza, tuvo el privilegio de conformar uno de los primeros grupos de habitantes de la relevante geografía conocida como Haraía, que con el tiempo y por razones fonéticas le dio el nombre de Araya, que en lengua Warao significa tierra que sobresale. Ahí se originó el nombre que conocemos actualmente, y que para una mejor comprensión pudiera expresar tierra que emerge de las aguas (Vargas 2007, Millán 2011).

En el caso de Manicuare, cuyos primeros habitantes fueron las etnias Guaíquerí, Chaima, Cumanagoto y Caribe, debe su toponímico a dos corrientes, la primera que alude que su nombre proviene de un cacique llamado Macuare; y la segunda es que el nombre de este pueblo está compuesto por la voz chaima “mene”, que significa sitio donde mana de forma natural, pez, brea, cera, y el sufijo “Ikuar” que en lengua cumanaagoto significa quebrada, pero por corrección de la lingüística castellana llega a llamarse Manicuare que quiere decir manadero de petróleo, gas natural o pez (Malavé y Salazar 2011).

Mientras que Chacopata, descubierta en 1498 por Cristóbal Colón, posee una nomenclatura que proviene de un lenguaje cumanaagoto, que quiere decir sitio o lugar de las batatas (*Ipomoea batata*). Probablemente, un rubro vegetal que haya sido fuente principal de la economía o gastronomía local para esa época. También se aplica este vocablo a las palabras patar, sitio, lugar donde mora algo o alguien (Vila 1965).

CONCLUSIONES

El legado toponímico de los poblados de la Península de Araya se presenta como una mezcla de idioma, cultura prehispánica y actual; así como punto de referencia de los ecosistemas que la integran y parte de su flora y fauna que de alguna forma han identificado a sus habitantes con la biodiversidad del árido peninsular y la pesca.

Los topónimos o nombres de los lugares representan un valor cultural intangible que puede ser centro de interés educativo para dar a conocer y respetar el patrimonio, promover el diálogo intercultural y asegurar la sustentabilidad de los territorios.

AGRADECIMIENTOS

A los habitantes de la Península de Araya, en especial a los cultores populares Capai (Araya) y Julito (Manicuare) por sus gratas historias locales compartidas. De igual manera, a los estudiantes

de Gestión Ambiental de la Aldea de Araya, por su valiosa información toponímica de sus lugares de origen. Así como también a los geólogos Jesús Salazar y José Malavé (UCV) por sus apuntes en esta rama del saber científico. A los profesores Ivelise Guevara, Marilú Pérez Loreto, Gedio Marín, José Humberto Peñuela y a los revisores anónimos, por sus aportes que ayudaron a mejorar el estilo y calidad del manuscrito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARTEAGA A. 1997. Crecimiento, sobrevivencia y uso de hábitat de *Crocodylus acutus* introducidos en el embalse Tacarigua, Edo. Falcón, Venezuela. CSG Newsletter. 16(2):16-17.
- ARISTIZABAL E. 2006. Consumo de oxígeno, crecimiento y utilización del alimento durante el desarrollo larval del besugo *Pagrus pagrus* (Linné, 1758) (Pisces: Sparidae). Rev. Biol. Mar. Oceanogr. 41(2):209-220.
- BELLO J. 2018. Plantas vasculares endémicas de zonas áridas y semiáridas en el estado Sucre, Venezuela. Saber. 30:203-211.
- BELLO J, CUMANA L, GUEVARA I, PATIÑO N, MARCHAN C. 2016. Angiospermas de los arbustales xerófilos ubicados en los alrededores del complejo lagunar Bocaripo-Chacopata, Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. Saber. 28(3):523-535.
- BISBAL F. 1994. Inventario preliminar de la fauna silvestre del Parque Nacional Península de Paria, estado Sucre, Venezuela. Informe Técnico PROFAUNA, Caracas, Venezuela, pp. 70.
- BONILLA A, LÓPEZ-ROJAS H, GONZÁLEZ L, MACHADO-ALLISON A, INFANTE E, VELÁSQUEZ J. 2010. Ictiofauna y herpetofauna de los sistemas lagunares Chacopata-Bocaripo y Campoma-Buena vista, de la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. Acta Biol. Venez. 30:(1-2):35-50.
- CARRERO O. 2011. Fitotoponimia llanera: la flora llanera en los nombres de los pueblos. Disponible en línea en: <http://cuenta.labuelo.blogspot.com/2011/11/fitotoponimia-llanera-aflorallanera.html>. (Acceso 14.01.2018).
- CASADO C, BENEZRA M, COLMENARES O, MARTÍNEZ N. 2001. Evaluación del bosque deciduo como recurso alimenticio para bovinos en los llanos centrales de Venezuela. Zootec. Trop. 19(2):139-150.

- CASALE I. 1997. La fitotoponimia de los pueblos de Venezuela. Universidad Central de Venezuela, Comisión Nacional de Nombres Geográficos, Caracas, Venezuela, pp. 463.
- CASTILLO H. 2014. Toponimia e historia local y regional: algunas reflexiones. Presente y pasado. *Revista de Historia*. 19(38):137-148.
- CERVIGÓN F. 1999. Los peces marinos de Venezuela. Segunda edición, volumen IV. Fundación Científica Los Roques, Caracas, Venezuela, pp. 231.
- CHESNOKOVA O. 2011. Toponimia latinoamericana: un enfoque semiótico. *Forma y Función*. 24(2):11-24.
- CUMANA L. 1999. Caracterización de las formaciones vegetales de la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. *Saber*. 11(1):7-16.
- CUMANA L. 2002. Etnobotánica de las plantas cultivadas en la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. *Saber*. 14(1):18-25.
- CUMANA L. 2008. Plantas vasculares del Parque Nacional Mochima, estados Anzoátegui y Sucre, Venezuela. *Ernstia*. 18(2):107-164.
- CUMANA L, PRIETO A, OJEDA G. 1996. Angiospermas litorales de las lagunas de Bocaripo y Los Cocos. *Saber*. 8(1):68-73.
- CUMANA L, PRIETO A, OJEDA G. 2000. Flórmula de la laguna de Chacopata, Península de Araya, estado Sucre. Venezuela. *Saber*. 12(1):25-33.
- DARIAS M, ORTIZ-DELGADO J, SARASQUETE C, MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ G, YÚFERA M. 2007. Larval organogenesis of *Pagrus pagrus* L., 1758 with special attention to the digestive system development. *Histol. Histopathol*. 22(7):753-68.
- FARIAS I, SILVEIRA R, BENOIT T, MONJELÓ L, THORBJARNARSON J, HRBEK T. 2004. Genetic diversity and population structure of Amazonian crocodilians. *Anim. Conserv*. 7(3):265-272.
- GIL A. 2004. Estudio etnobotánico en nueve comunidades de la Península de Araya, estado Sucre. Cumaná, Venezuela: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias, Departamento de Biología [Disertación Grado Licenciado en Biología], pp. 209.
- GONZÁLEZ L, PRIETO A, MOLINA C, VELÁSQUEZ J. 2004. Los reptiles de la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. *Interciencia*. 29(8):428-434.
- HILTY S. 2003. *Birds of Venezuela*. Princeton University Press, Princeton and Oxford, USA, pp. 878.
- IGVSB (INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR). 2011. Toponimia. Programa Nacional de Catastro. Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Caracas, Venezuela, pp. 90.
- LEOPARDI C, VÉLIZ J, CUMANA L. 2009. Orquideoflórula preliminar de la Península de Araya y áreas adyacentes, estado Sucre, Venezuela. *Acta Bot. Venez*. 32(1):159-177.
- LÓPEZ-ORIHUELA D. 2006. Fuente de amargura. Ministerio de Agricultura y Tierras. Fundación Tierra Firme, Caracas, Venezuela, pp. 103.
- LLAMOZAS S, RODRIGO D, MEIER W, RIINA R, STAUFFER F, AYMARD G, HUBER O, ORTIZ R. 2003. Flora venezolana en peligro de extinción. Provita, Fundación Polar, Fundación Instituto Botánico de Venezuela "Dr. Tobías Lasser", Conservación Internacional, Caracas, Venezuela, pp. 555.
- MAGO A. 2012. Manual de descripción y análisis de cargos para la Alcaldía Bolivariana del municipio Cruz Salmerón Acosta, Araya, estado Sucre, año 2012. Cumaná, Venezuela: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias Sociales [Disertación Grado Licenciado en Gerencia de Recursos Humanos], pp. 92.
- MALAVÉ A, SALAZAR C. 2011. Inventario de lugares de interés geológico para el diseño de un geoparque en el municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre. Caracas, Venezuela: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería, Escuela de Geología, Minas y Geofísica [Disertación Grado Ingeniero Geólogo], pp. 197.
- MARÍN J, SANTAELLA J. 2008. Análisis de las estrategias de mezcla de mercadeo empleada por el servicio autónomo de actividades del complejo salinero de Araya (Sacosal), ubicada en Cumaná, estado Sucre. Cumaná, Venezuela: Universidad de Oriente, Escuela de Administración [Disertación Grado Licenciado en Administración], pp. 91.
- MCKEE KL. 1995. Mangrove species distribution and propagule predation in Belize: an exception to the dominance-predation hypothesis. *Biotropica*. 27(3): 334-345.
- MILLÁN A. 2011. Haraia, Araya. Colección Buhoneque N°1. Fundación Editorial El Perro y

- La Rana, Cumaná, Venezuela, pp.19.
- MUÑOZ I. 1987. El caimán de la costa todavía puede salvarse. *Carta Ecológica Lagoven*. 34:1-4.
- OREJUELA E. 2012. Análisis del capital social de la comunidad Punta Arenas. Municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre. 2011-2012. Cumaná, Venezuela: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias Sociales, Departamento de Trabajo Social [Disertación Grado Licenciado en Trabajo Social], pp. 228.
- PATIÑO N. 2012. Inventario florístico en arbustales xerófilos en la localidad de Guayacán, vertiente norte de la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. Cumaná, Venezuela: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias, Departamento de Biología [Disertación Grado Licenciado en Biología], pp. 109.
- PATTERSON S, MCKEE K, MENDELSSOHN I. 1997. Effect of tidal inundation and predation on *Avicennia germinans* seedling establishment and survival in a sub-tropical mangal/salt marsh community. *Mangroves and Salt Marshes*. 1:103-111.
- PHELPS J, MEYER DE SCHAUENSEE R. 1994. Una guía de las aves de Venezuela. Segunda edición. Editorial Ex Libris, Caracas, Venezuela, pp. 484.
- QUEZADA DE GONZÁLEZ R. 2011. Las salinas de Araya en el contexto colonial y republicano (Siglos XVI al XIX). Caracas, Venezuela: Universidad Católica Andrés Bello, Dirección General de Postgrado [Disertación Magister en Historia de Venezuela], pp. 219.
- QUINTERO A, TEREJOVA G, VICENT G, PADRÓN A, BONILLA J. 2002. Los pescadores del Golfo de Cariaco, Venezuela. *Interciencia*. 27(6):286-292.
- QUINTERO A, TEREJOVA G, BONILLA J. 2005. Morfología costera del Golfo de Cariaco, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela*. 44(2):133-143.
- QUINTERO A, TEREJOVA G, BONILLA J. 2009. Las corrientes marinas en el Golfo de Cariaco, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela*. 48(2):109-119.
- RODRÍGUEZ JP, GARCÍA-RAWLINS A, ROJAS-SUÁREZ F. 2015. Libro Rojo de la Fauna Venezolana. Provita y Fundación Empresas Polar. Caracas, Venezuela, pp. 471.
- RODRÍGUEZ L. 2011. La toponimia en Venezuela: una forma de encuentro pluricultural. *Consciencia y Diálogo*. 3(3):67-81.
- RINCONES R. 2004. Rodearse de agua: apuntes sobre Fuente de Amargura de Cruz María Salmerón Acosta. *Raleidoscopio*. 1(2):146-150.
- SALAZAR T. 2009. Los nombres de Venezuela. *Geoenseñanza*. 14(2):319-326.
- SALCEDO L. 2006. Historia fundamental de Venezuela. Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca, Caracas, Venezuela, pp.480.
- SEIJAS A. 1991. El caimán de la costa no encuentra refugio. *Carta Ecológica Lagoven*. 56:16-18.
- SEIJAS A, BARROS T, RICARDO BABARRO J. 2015. Caimán de La Costa (*Crocodylus intermedius*). In: RODRÍGUEZ JP, GARCÍA-RAWLINS A, ROJAS-SUÁREZ F. (Eds.). Libro Rojo de la Fauna Venezolana. Cuarta edición. Provita y Fundación Empresas Polar, Caracas, Venezuela, pp. 157-158.
- VARGAS A. 2007. Atlas de la Península de Araya. Fondo Editorial, Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela, pp. 187.
- VELÁSQUEZ R, BELLO J, PRIETO A, GARCÍA J. 2012. Composición florística y estructura comunitaria de un arbustal xerófilo en la localidad de Punta de Araya, Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. *Bol. Centro Invest. Biol*. 46(2):95-119.
- VÉLEZ L, POLANÍA J, GIRALDO L. 2003. Dispersión y establecimiento de las especies de mangle del río Ranchería en el período de máxima fructificación. *Rev. Acad. Colomb. Cienc*. 27(102):93-103.
- VILA M. 1965. Aspectos geográficos del estado Sucre. Corporación Venezolana de Fomento, Caracas, Venezuela, pp. 266.